

O PERSONALITATE ARTISTICĂ POLIVALENTĂ (90 DE ANI DE LA NAȘTEREA REGIZORULUI GHEORGHE SIMINEL)

Actorul și regizorul Gheorghe Siminel (1930–1989) a absolvit Institutul Teatral „Aleksandr Ostrovski” din Leningrad (1952). Într-o primă perioadă, a activat în calitate de actor (1952–1962) pe scena Teatrului „A. S. Pușkin” (în prezent, Teatrul Național „Mihai Eminescu”). Primele aplauze tânărul artist le-a adunat după spectacolul *Talente și admiratori* de A. Ostrovski alături de colegii săi de institut Petru Baracci, Constanța Târțău, Gheorghe Hasso ș. a. Însă adevărata măsură a posibilităților sale artistice a pus-o în valoare în domeniul regiei: și-a manifestat harul creator la ambele studii: „Telefilm-Chișinău” și „Moldova-film”, fiind totodată creatorul și animatorul originalului Teatru Televizat „Dialog” (1967), un fenomen unic în spațiul nostru cultural, dar și un eveniment remarcabil pentru destinele teatrului de televiziune din Republica Moldova.

Cât timp acest studio de creație a ființat ca trupă aparte, acolo s-au produs actorii Constanța Târțău, Grigore Grigoriu, Vladimir Zaițiu, Grigore Rusu, Ion Muzică, Mariana Bahnaru ș.a. Gheorghe Siminel a semnat regia la majoritatea spectacolelor TV. Dar cu teatrul „Dialog” au mai colaborat regizorii Sandri Ion Șcurea, Veniamin Apostol, Ilie Todorov, Gheorghe Revo, Emil Nicula ș.a. Cu regret, referințele despre activitatea teatrului „Dialog” sunt puține: și ca material iconografic (fotografii, secvențe cinematografice), și ca informație scriptică.

O audiență deosebită au avut spectacolele după creația lui Ion Druță. Astfel, în 1967, este prezentată versiunea televizuală a narațiunii *Frunze de dor* (regia Gheorghe Revo). În același an, audiovizualul nostru a fost în emisie directă cu acest spectacol la Televiziunea Centrală din Moscova. Peste doi ani, Gheorghe Siminel montează *Casa mare* cu actrița Constanța Târțău în rolul Vasiluței.

Din păcate, când începuturile atât de frumoase și promițătoare ale teatrului „Dialog” au fost stăvilite, fără nici un temei, de „politrucii” culturii (1971), regizorul Gheorghe Siminel se transferă la studioul „Telefilm-Chișinău”, contribuind plener la identitatea profesională a acestei instituții audiovizuale. În același an, dânsul lansează un memorabil film-concert de lung metraj despre

renumitul ansamblu de dansuri populare „Joc”. Scenariul a fost conceput și elaborat de scriitorul Aureliu Busuioc, al cărui profesionalism în domeniul „scriiturii audiovizuale” a însuflă în întreaga echipă de realizatori. Filmologul Victor Andon menționează că ansamblul „Joc” a fost filmat de mai multe ori, de diferiți regizori și cameramani, însă Gheorghe Siminel a reușit să creeze o adevărată biografie colectivă, care relevă din plin valoarea acestei formații de dansuri populare, ponderea ei în cultura națională și universală, popularitatea de care se bucură pe toate meridianele lumii.

Cunoscând din interior universul sublim al artei, regizorul Gheorghe Siminel a realizat, în formula filmului-portret, două lucrări remarcabile. Pelicula *Inspirație* (1972) aduce în vizorul camerei de filmare grafica de carte a cunoscutului plastician Ilie Bogdesco, fiind transpusă în imagini audiovizuale după un scenariu al scriitorului de expresie rusă din Republica Moldova, Efreim Bauh.

Al doilea documentar, *Vocația de a dărui Bucurie* (1975, scenariu – Vasile Popa), aduce în

prim-plan creația teatrală și cinematografică a actriței Domnica Darienco, Artistă a Poporului din RSSM (1957) și Artistă a Poporului din URSS (1974), în care recunoaștem jocul ei scenic inconfundabil, marcat de autenticitatea sentimentului, de sinceritate și naturalețe. Când rostești numele artistei, îți răsar în memorie rolurile fundamentale din dramaturgia druziană: Vasiluța (*Casa mare*) și mătușa Ruța (*Păsările tinereții noastre*). Era firesc ca cele două creații scenice de excepție să devină liantul întregii structuri compoziționale a acestui film-portret, iar monologul final – unul cutremurător, cu sunuri biblice – al Vasiluței-Darienco: „Ce păcat că avem numai un singur pământ și un singur cer deasupra lui...” – să rămână adânc întipărit în memoria telespectatorilor.

Dintre filmele cu tematică rurală o menționez aparte merită documentarul *Plugarii* (1974, scenariu Dumitru Olărescu), care a obținut Diploma pentru cea mai bună regie la Festivalul unional de filme televizate, Tbilisi, 1974. Unii filmologi cred că pelicula *Orașul meu* (1975) este creația de vârf a regizorului Gheorghe Siminel. Imaginea Chișinăului este impregnată de poezie și cântec, grație și unui fundament literar solid, aparținând maestrului Emil Loteanu (scenariu).

Menționăm că regizorul Gheorghe Siminel a fost nevoit să plece la studioul „Moldova-film” nu de bună voie. Fiind învinuit de naționalism, e concediat de la studioul „Telefilm-Chișinău”. Ani de zile a încercat să-și dovedească nevinovăția, dar cele două procese pe care le-a intentat televiziunii nu au avut loc, din varii motive. Este angajat, cu mari dificultăți, la „Moldova-film” în 1977, mai întâi ca regizor secund. Pe parcurs reușește să se afirme cu câteva filme documentare, între care pot fi nominalizate *Chișinău – capitala*

Moldovei (1978), *Scriitorul și timpul* (1979), *Președintele* (1980), *Academicianul Corlăteanu* (1986), *Arta Moldovei Sovietice* (1988). În unele pelicule sunt prezente formule stereotipe de discurs (în comentariul din *off* sau în rostirea protagoniștilor), preluate din arsenalul osificat al „limbii de lemn”, devenită un instrument indispensabil al propagandei oficiale.

Astfel, în filmul-portret *Academicianul Corlăteanu* (scenariu Mihai Cimpoi) au existat premise reale pentru a creiona o imagine veridică despre activitatea științifică și pedagogică a acestui renumit lingvist și profesor universitar, altfel zis să nu fie eludate momentele mai dramatice din viața ilustrului cărturar, dar, din păcate, vânturile primenitoare ale perestroikăi încă nu pogorâseră la Chișinău.

„Nenorocul” acestui film documentar ține de faptul că a apărut pe micile ecrane în 1986, când structurile ideologice ale partidului unic din fosta republică sovietică erau într-o continuă ofensivă. În noiembrie 1988 au apărut cunoscutele teze „Să afirmăm restructurarea prin fapte concrete”, care stipulau dogmele comuniste de tristă pomină prin expresii de tipul: „întărirea unității poporului sovietic”, păstrarea controlului CC al PCM asupra intelectualității, păstrarea alfabetului chirilic pentru „limba moldovenească” etc.

În pofida circumstanțelor vitrege ale istoriei noastre culturale, înzestrarea nativă și profesionalismul unor personalități din domeniul artelor audiovizuale, între care și regizorul Gheorghe Siminel, au făcut posibilă realizarea multor filme și spectacole de televiziune care sunt încă vii în memoria afectivă a publicului.

Alexandru BOHANȚOV

ЮРИЙ ХАРМЕЛИН

Он родился 23 мая 1954 года в Кишиневе в семье торговых работников. Все были заняты вполне достойной земной деятельностью. Ничто не предвещало появления в этой семье мальчика из другой, нематериальной, сферы бытия, которая неожиданно стала проявляться с четырех лет. На удивление жильцов дома и соседей маленький Юра стал собирать во дворе ребят и ставить спектакли по стихотворениям Самуила Маршака, которые читала ему мама. Вскоре стал читать сам и выучил все произведения Маршака наизусть.

После окончания школы в 1972 году Юрий поступил в Пятигорский Педагогический институт иностранных языков на факультет английского и немецкого языков. В 1978 году Юрий Хармелин возвращается в Кишинев, поступает на работу преподавателем английского языка и старшим пионервожатым в Среднюю школу № 55, в ту, что на улице «Роз». В обязанности пионервожато-го входило проведение с учащимися школы внеклассной работы. Юрий Хармелин организовал драмкружок поставил спектакль «Барабанщица» А. Салынского. Его успех предопределил появление других спектаклей. В них проявились особенное зрение и чувствительность Юрия Хармелина ко всему, что происходит в мире и без чего невозможен режиссер, демиург, создатель неведомой ранее реальности. В постановках школьных спектаклей в Юрии Хармелине стал проявляться и другой, важный для создателя своего театра, дар – учителя, воспитателя духовно чуткого актера театра, способного раскрывать загадочную, таинственную душу человека, живущего в неуловимо меняющемся мире. И, еще – вера в свои силы, способность осуществлять мечту – создавать свой театр. После побед на всех Республиканских фестивалях самодеятельных драматических театров ТЮЗ СШ-55 был удостоен Почетного звания Народный театр. ТЮЗ СШ-55 стал первым в СССР Школьным народным театром.

В 1981 году Юрий Хармелин поступает на режиссерское отделение Высшего театрального училища им. Б. Щукина, где в течение пяти лет постигает тайны профессионального актерского и режиссерского мастерства.

В период его учебы в Москве интенсив-

ность премьер в ТЮЗе не уменьшалась. Юрий Хармелин систематически приезжал в Кишинев ставить спектакль и оставлял его под строгим надзором нескольких ответственных уже опытных актеров. В 1984 году Юрий Хармелин защищал диплом режиссера спектаклем «Синие кони на красной траве» М. Шатрова, Спектакль принимали учителя Юрия Хармелина, профессора Высшего театрального училища им. Б. Щукина. Они дали высокую оценку спектаклю, не уступающему по художественной значимости знаменитому московскому спектаклю, а в некоторых местах и более интересному.

В 1985 году по собственному сценарию романа «Мастер и Маргарита» Юрий Хармелин осуществил постановку одноименного спектакля. День ото дня успех спектакля только нарастал. Писатель. К Сергиенко предложил Юрию Хармелину еще недописанную повесть «Прощай овраг». Юрий Хармелин написал по ней сценарий и поставил по нему спектакль-притчу о жизни бездомных собак, в которой читались человеческие судьбы. Спектакль производил огромное эмоциональное воздействие и на взрослых, и на детей.

Событием в театральной жизни Кишинева в 1985 году стал спектакль «Преступление и наказание» по одноименному роману Ф. Достоевского.

И все же, учась в Высшем театральном училище им. Б. Щукина, Юрий Хармелин стал ощущать недостаток профессионализма у своих актеров. Ему стал необходим не просто ТЮЗ, а театр-студия в котором бы изучались все актерские дисциплины. Мечта неосуществимая. Но не для Юрия Хармелина.

В результате нелегкой борьбы школьный ТЮЗ под руководством Юрия Хармелина в 1986 году одним из первых в Советском Союзе получил статус театра-студии, которому дали название Театр-студия «На улице Роз». В Театре-студии появились штатные единицы по сценической речи, сценическому движению, хореографии, которым обучали актеры ТЮЗа, воспитанные Юрием Хармелиным.

В 1986 Юрий Хармелин ставит спектакль-притчу «Никто не поверит» Г. Полонского по сказке шведского писателя Яна Улофа Экхольма о дружбе честного лисенка и

цыпленка, еще не успевшего стать курочкой. В нем в занимательной форме спектакля, разоблачалось общество, в котором «все только и делают, что хитрят и обманывают».

Многоликое зло лжи, хищничества во всей своей омерзительности пронизывает обыденную, ничем не примечательную жизнь современного человека в драме «Дорогая Елена Сергеевна» Л. Разумовской (1987). Такого откровения никто не ожидал.

Спектакль «Про Федота-стрельца, удалого молодца» принес театру в 1988 году в Будапеште на Международном фестивале молодежных театров неожиданный невероятный успех.

Спектакль игрался на русском языке, которого ни зрители, ни члены жюри не понимали, а потому не могли оценить блестящий текст Леонида Филатова. Играли, вроде. Как обычно, даже чуть хуже, потому, что нервничали. И вдруг такой прием! Может быть, это коллективный сон? Но никакого сна не было. Жюри единодушно присудили театру-студии «На улице Роз» первое место. Домой хармелинцы вернулись победителями»

В 1988 году Юрий Хармелин ставит комедию-фарс «Полиция» С. Мрожека, в которой высмеиваются полицейские, с кичливой гордостью носящие свои мундиры и охваченные неутолимой жадой арестовывать, арестовывать и арестовывать кого угодно и где угодно.

А уже менее, чем через год он показывает зрителям трагедию «Ромео и Джульетта» В. Шекспира о нежной, чистой любви, обреченной на гибель в обществе вражды и жестокости. Спектакль поразил кишиневцев своей современностью.

Столь контрастные, многоаспектные произведения театрального искусства, следовавшие одно за другим, явно свидетельствуют о глубоком и остром зрении их создателя – Юрия Хармелина, вскрывающего внутреннюю сущность человека и неизменно меняющегося окружающего его мира людей и общественной жизни. Все дальнейшие его постановки спектаклей будут только подтверждать сказанное.

Впервые в бывшем СССР в 1989 году была поставлена пьеса А. Шипенко «Ла фунф ин дер люфт» (в переводе «Пятерка в воздух») на сцене театра-студии «На улице Роз». Парализованная бывшая учительница и ее спивший-

ся, дошедший до последней черты нравственного и физического самоуничтожения сын, бывший летчик – это страшное, жуткое, бесконечное истязание ненавидящих друг друга людей и бессильных что-либо изменить. Это «дно» – примета уже не царского времени, а сегодняшнего дня. когда люди становятся ненужными обществу.

В том же 1989 году Юрий Хармелин ставит спектакль «ЧМО», послесловие к приговору, основанный на реальных фактах, событиях, которые году стали шоком для заполярного Норильска. В 1988 году на основе этих событий, случившихся 20 годами ранее, но не утративших актуальности, на сцене Норильского драматического театра был поставлен спектакль «ЧМО», о человеке, по кличке Человек, Мешающий Обществу. Этой кличкой могут назвать любого, кто осмелится, не подчинится общепринятым правилам жизни, которые, в сущности, убивают личность. Тот же, кто рискнет отстаивать свою личность, подвергается унижениям и истязаниям. Спектакль Юрия Хармелина выходит за рамки сюжета о драме подростков, учащихся техникума, собирающих морковь в трудовом лагере. Этот спектакль о жизни людей в современном обществе.

И совершенно иные чувства – любви и надежд, прошедших тяжкие испытания, вызывает спектакль «А шейн мэйдл» (красивая девушка – в переводе с идиш) Б. Лейбоу, поставленный Юрием Хармелиным буквально на следующий год. Особая эстетическая задача – дать возможность вслушаться, всмотреться, ощутить ценность человеческого присутствия, значение улыбки или молчания.

Новое развитие темы жизни и любви Юрий Хармелин развивает в спектакле «Наш городок» Т. Уайлдера, который писал: «Это простая пьеса, в которой присутствуют все сложные темы, и это сложнейшая пьеса, где я с любовью рассказываю о простейших вещах на свете». В своей постановке Юрий Хармелин точно следовал за автором пьесы. Жители одного из американских городков живут обычной жизнью: влюбляются, женятся, рожают детей, переживают смерть близких. Но в этой обыденности рождается поэзия жизни. Зрители постепенно начинают ощущать, что люди не понимают, что такое жизнь, пока они живы, не ценят каждый ее момент, проживае-

мый с близкими, родными людьми. Спектакль производил сильное эмоциональное впечатление, заставлял по-новому присмотреться к своей жизни.

В контрастном ракурсе к «Нашему городку» Юрий Хармелин раскрывает жизнь людей и их взаимоотношения. В спектакле «Мертвые души» Н. Гоголя. Мне кажется, что «Мертвые души» – это мы все. Нас покупают, нас продают, за нас голосуют, что-то решают, что-то нам всовывают – какие-то талоны, купоны, визитки. Сейчас происходит торговля нами Вопрос: «Куда, несешься ты?» – вопрос про всех нас.

В 1990 с наступившей разрухой нелегкие времена годы начались и для Театра-студии «На улицы Роз». «Хармелин узнал о конкурсе на лучший проект нового учебного заведения, объявленного голландским посольством в Киеве, и отправил туда свой проект театрального лица – уже не класса, а целой школы. Никто не надеялся на успех, кроме автора, который едва отправив пакет документов по почте, начал составлять программы. Писать учебные планы и подыскивать преподавателей. Он даже не удивился, что проект выиграл

грант и, что идея создания городского театрального лица превратилась в реальность 29 августа 1995 года. В 1999 году на его основе был создан «Театр-студия «С улицы Роз», а в 2008 году он получил статус Государственного молодежного драматического театра «С улицы Роз». В 2005 году Юрием Хармелиным был создан Театральный факультет при Славянском Университете. В 2014 году – Учебный театр, творческая лаборатория Ю. Хармелина при Государственном молодежном драматическом театре «С улицы Роз», где показываются лучшие студенческие постановки спектаклей.

В 2009 году Юрий Хармелин организует в Кишинев первый международный фестиваль камерных театров и спектаклей малых форм «Молдфест.Рампа.ру». С тех пор он проводится ежегодно. На каждом Фестивале театр показывал лучшие свое спектакли, это были – «Тройкасемеркатуз» Н. Коляды, «Пада... Падам» И. Гриншпун, «Очень простая история» М. Ладю, «Маскарад» М. Лермонтова, «Дом Бернарды Альбы» Федерико Гарсиа Локи, «Америка России подарила пароход» Н. Коляды, «Утиная охота» А. Вампилова.